
“SER OU NÃO SER?” ESTUDO TEÓRICO SOBRE *TRADE-OFFS* EM SUSTENTABILIDADE ORGANIZACIONAL

“To be or not to be?” Theoretical study on trade offs in Organizational Sustainability

Elizabeth Wood Moçato de Oliveira Pimentel¹
Talita Ravagnã Piga²

RESUMO

Cada vez mais estudos e pesquisas buscam não somente entender o conceito do chamado desenvolvimento sustentável, como também compreender como esse se integra no ambiente organizacional. Sustentabilidade Organizacional (SO) é um termo ambíguo, já que existe um debate considerável no que diz respeito a diversidade de características das organizações, evidenciando-se a necessidade de se explorar o tema. Utne (2008, p. 2) define que “sustentabilidade organizacional pode ser caracterizada por três pilares: ecológico, social e econômico” e autores como Hahn *et al.* (2010) defendem que de acordo com uma relação “ganha-ganha”, contribuições corporativas para o desenvolvimento sustentável são alcançadas apenas na intersecção dos três princípios de integridade ambiental, equidade social e prosperidade econômica. No entanto, esse trabalho abarca a ideia, explicitada pelo próprio Hahn *et al.* (2010), que embora existam evidências crescentes de que situações vantajosas podem existir sob certas condições, muitos autores alertam que a suposição de que estes três princípios correlacionam-se em harmonia é bastante simplista, dada a natureza complexa e multifacetada do desenvolvimento sustentável. Nesse espaço conceitual, da desarmonia que pode vir a acontecer entre os pilares da SO, assim como a própria dinâmica da sustentabilidade organizacional, insere-se o conceito dos *trade-off* em Sustentabilidade Organizacional. O conceito de *trade-off*, oriundo da economia, tem figurado a algum tempo nos estudos organizacionais, no entanto, ainda é um tema pouco falado nos estudos voltados à sustentabilidade. Esse trabalho busca apresentar, a partir de uma discussão teórica, que o tema *trade-off* está intimamente relacionado ao estudo da Sustentabilidade Organizacional. Pode-se concluir que o conceito de *trade-off* se faz presente na literatura sobre Sustentabilidade Organizacional, pois as relações conceituais estudadas apresentam que os *trade-offs* podem ser observado no processos de decisões sobre sustentabilidade (pilares econômico, social e ambiental), nas opções dos investidores, assim como nos diferentes níveis e dimensões organizacionais.

Palavras-chave: Sustentabilidade Organizacional; Trade-off; Conflitos.

ABSTRACT

It has increasingly figured in the agenda of studies and research, which seek not only to understand the concept of so-called sustainable development, but also to understand how it is integrated into the organizational environment. Angus-Leppan, Benn, Young, (2010) explain that Organizational Sustainability (OS) is an ambiguous term, since there is considerable debate regarding the range of characteristics of organizations. Thus, the need to explore the theme is evident. Utne (2008, p. 2) in his own way defines that “organizational sustainability can be characterized by three pillars: ecological, social and economic”. Hahn *et al.* (2010) cites Bansal (2005) to highlight that according to the win-win paradigm, corporate contributions to sustainable development are achieved only at the intersection of the three principles of environmental integrity, social equity and economic prosperity. However, this work encompasses the idea, made explicit by Hahn *et al.* (2010) that although there is growing evidence that advantageous situations can exist under certain conditions, the authors warn that the assumption that these three principles correlate in harmony is quite simplistic, given

¹Doutora em Administração, USP, elizabeth.pimentel@ifsc.edu.br

²Doutora em Administração de Empresas, UPM, talitapiga@uel.br

the complex and multifaceted nature of sustainable development. In this conceptual space, the disharmony that may happen between the pillars of the SO, as well as this dynamic of organizational sustainability, the concept of trade-offs in Organizational Sustainability is inserted. The concept of trade-offs arising from the economy has figured in organizational studies for some time, however, it is still a topic little discussed in studies focused on sustainability. This work seeks to present, based on theorists, that the trade-off theme is closely related to the study of Organizational Sustainability. It can be concluded that the concept of trade-offs is present in the literature on Organizational Sustainability, as the conceptual relations studied show that trade-offs can be observed in the decision-making processes on sustainability (economic, social and environmental pillar), in investor options, as well as different organizational levels and dimensions.

Key-words: Organizational Sustainability; Trade off; Conflicts.

1. INTRODUÇÃO

Carvalho e Almeida (2010) explicaram que a partir do relatório da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (*World Commission on Environmental and Development – WCED*), conhecido como Relatório *Brundtland*, foi apresentada a possibilidade de se alcançar a sustentabilidade sem que houvesse mudanças significativas no sistema econômico, lançando a idéia de desenvolvimento sustentável. A WCED (1987) definiu a sustentabilidade como “desenvolvimento econômico que satisfaz as necessidades da presente geração sem comprometer a capacidade das futuras gerações de satisfazerem suas próprias necessidades” (BRUNDTLAND, 1987).

Com a ampla disseminação do conceito de desenvolvimento sustentável, Van Marrewijk (2003) destaca que tem ocorrido um intenso debate entre os acadêmicos, consultores e executivos de empresas, resultando em muitas definições sobre uma forma mais humana, mais ética e mais transparente de fazer negócios. Este amplo campo de debates é perpassado por conceitos tais como desenvolvimento sustentável, cidadania corporativa, empreendedorismo sustentável, *Triple Bottom Line* (TBL), ética nos negócios, e Responsabilidade Social Corporativa.

Utne (2008, p. 2) define que a “Sustentabilidade Organizacional pode ser caracterizada por três dimensões: ecológica, social e econômica” e Van Marrewijk e Werre (2003) ressaltam que cada organização deve escolher de acordo com suas próprias ambições a abordagem com relação à Sustentabilidade Organizacional (SO) que mais se adequa aos seus objetivos, estratégias e intenções. Portanto, os pressupostos da Sustentabilidade Organizacional devem estar alinhados com o todo da organização, buscando repostas apropriadas para as circunstâncias em que opera. Um conjunto diferenciado de definições e abordagens para Sustentabilidade Organizacional pode ajudar uma organização na busca de um adequado caminho, alinhado ao contexto de valores dominantes dentro da organização.

Angus-Leppan, Benn e Young (2010), por sua vez, explicam que Sustentabilidade Organizacional pode ser considerada um termo ambíguo, já que há um debate considerável no que diz respeito a diversidade de características das organizações. Assim, a maneira como essas características se relacionam com os três elementos básicos da sustentabilidade (econômico, social e ecológico), muitas vezes interpretado como o *Triple Bottom Line* de Elkington (2001), definem como a organização busca prosperidade econômica, qualidade ambiental e justiça social (ANGUS-LEPPAN; BENN; YOUNG, 2010).

Bansal (2005, *apud* HAHN *et al.*, 2010) destaca que de acordo com um paradigma organizacional pautado em uma relação “ganha-ganha”, contribuições corporativas para o desenvolvimento sustentável são alcançadas apenas na intersecção dos três princípios da sustentabilidade. No entanto, os mesmos autores advertem que embora existam evidências crescentes de que situações vantajosas podem existir sob certas condições, a suposição de que estes três princípios correlacionam-se em harmonia é bastante simplista, dada a natureza complexa e multifacetada do desenvolvimento sustentável (HAHN *et al.*, 2010). Consequentemente, fechar os olhos para os conflitos e *trade-offs* em sustentabilidade organizacional levam a uma perspectiva limitada sobre as contribuições corporativas para o desenvolvimento sustentável.

Margolis e Walsh (2003) afirmam que o campo de estudos organizacionais tem silenciado sobre como analisar e gerenciar o *trade-offs*, assim como os dilemas que surgem quando as empresas têm que lidar com expectativas relacionadas aos diversos aspectos da sustentabilidade organizacional. *Trade-offs* podem ser definidos como situações “onde existe necessidade de se comprometer ou seja “sacrificar” uma área para se obter benefícios em outra” (BYGGETH; HOCHSCHORNER, 2006, p. 1420 *apud* HAHN *et al.*, 2010, p. 220). Portanto, os *trade-offs* são situações que contrastam com o que prima o paradigma ganha-ganha da sustentabilidade, onde supõe-se que benefícios em duas ou mais áreas da sustentabilidade corporativa podem ser alcançados simultaneamente. Em vez disso, os *trade-offs* em sustentabilidade organizacional pressupõem a necessidade de lidar com situações onde o desenvolvimento sustentável só poderá ser alcançado se as organizações aceitarem que pelo menos dois aspectos da sustentabilidade organizacional estarão em conflito (HAHN *et al.*, 2010).

Considerando-se o exposto até aqui, o problema de pesquisa que emerge é: Existem estudos que apontam para existência de *trade-offs* na SO e suas relações? Com isso, este artigo objetiva apresentar uma revisão de literatura sobre o conceito de *trade-off*, bem como explicitar as relação do tema com o estudo da sustentabilidade organizacional.

Este artigo apresenta, além desta introdução, o seu referencial teórico, logo a seguir, e posteriormente, a metodologia, a discussão dos achados, encerrando-se com as considerações finais.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Faria e Costa (2005) destacam que os *trade-offs* ocorrem quando as atividades não são compatíveis, demandando mais de algo ao mesmo tempo em que retira disponibilidade ou capacidade outra coisa. Para Meirele *et al.* (2008), na área administrativa a expressão *trade-off* está associada a inúmeros conceitos, quase todos eles significando uma troca: uma coisa ou outra. Uma empresa, por exemplo, oferece serviços a preço baixo ou oferece serviços com alta qualidade: dificilmente, em condições normais, é possível oferecer serviços de alta qualidade a preço baixo, embora com o advento de novas técnicas administrativas muitos *trade-offs* deixaram de ter sentido, porquanto é possível ter, em certos casos, ‘preço baixo’ e ‘alta qualidade’ (MEIRELLE *et al.*, 2008).

Teixeira (2005) cita Wheelwright (1984) para explicar que usualmente os *trade-offs* se referem à necessidade da organização em escolher critérios competitivos para sustentar sua estratégia de negócio, sendo que alguns destes critérios podem ser “incompatíveis” operacionalmente. “É difícil (mas não impossível) e potencialmente perigoso para uma empresa tentar competir por um desempenho superior em todas as dimensões simultaneamente” (WHEELWRIGHT, 1984, p. 81, *apud* TEIXEIRA, 2005, p. 3). Nesse sentido, Hayes e Pisano (1996) ressaltam que, para uma melhor compreensão, a lógica dos *trade-offs* pode ser expressa através de uma função inversamente correlacionada entre duas variáveis: o que indica que o elevado desempenho em uma variável implica, automaticamente, no desempenho mais baixo de outra (TEIXEIRA, 2005; TEIXEIRA; PAIVA, 2008).

Faz-se necessário explicitar que os *trade-offs* tornam-se importantes devido às relações existentes entre os critérios competitivos e as decisões estruturais e táticas da área de operações organizacionais, por exemplo (MAPES; NEW; SZWEJCZEWSKI, 1997 *apud* TEIXEIRA, 2005). Assim, ganha relevância significativa não somente a empresa escolher um critério competitivo, mas alinhar os recursos da organização para garantir que ele seja exequível (WHEELWRIGHT; HAYES, 1985 *apud* TEIXEIRA, 2005). Os autores destacam ainda que é preciso olhar para além do conteúdo dos programas organizacionais, ou seja, analisar os processos por meio dos quais as atividades empresariais são geradas, selecionadas e implementadas, e quais as consequências e impactos para a sustentabilidade da organização e da sociedade na qual se insere.

3. METODOLOGIA

Este artigo apresenta uma revisão de literatura nacional e internacional sobre o conceito de *trade-off*, Sustentabilidade Organizacional (SO), e constrói a relação entre os *trade-offs* e a SO. Segundo Roech (2009), a revisão de literatura, na prática, implica na seleção, leitura e análise de textos relevantes ao tema em estudo. Apresenta-se no quadro 01 os temas, o que foi investigado, em cada um e os principais autores utilizados.

Quadro 01 - Estrutura metodológica

Temas	O que investigar?	Principais Autores
Trade-off	Conceito de trade-off	Teixeira (2005) Meirele <i>et al.</i> (2008) Margoli e Walsh (2003)
Sustentabilidade Organizacional	Conceito de Sustentabilidade Organizacional	WCED (1987) Van Marrewijk (2003) Van Marrewijk, Werre (2003)
Trade-off e sustentabilidade organizacional	Verificar as possíveis conexões teóricas entre trade-off e sustentabilidade organizacional	Shahbazpour e Seidel (2006) Acosta-Michlik (2011) Hahn <i>et al.</i> (2010) Pinkse e Kolk (2010) Delmas e Blass (2010) Angus-Leppan, Benn e Young (2010)

Fonte: Autoria própria (2023).

4. DISCUSSÃO

Hahn *et al.* (2010) destacam que o mainstream da literatura sobre Sustentabilidade Organizacional segue o paradigma ganha-ganha, segundo a qual os aspectos econômico, ambiental e social da sustentabilidade podem ser atingidos simultaneamente. Não obstante, a Sustentabilidade Organizacional tem sido muitas vezes definida pela interseção destas três áreas. No entanto, dada a natureza multifacetada e complexa de desenvolvimento sustentável, esses autores defendem que os conflitos e *trade-offs* em sustentabilidade organizacional são a regra e não a exceção (HAHN *et al.*, 2010).

Conforme observa Zadek (1999), citado por Angus-Leppan, Benn e Young (2010), a sustentabilidade organizacional é a tomada de decisões sobre o melhor em torno de *trade-offs* entre os elementos da sustentabilidade. Assim os *trade-offs* têm sido tradicionalmente assumidos no sentido de compromissos entre os elementos financeiros e não-financeiros da sustentabilidade como a economia e a ecologia (ELKINGTON, 1998).

As abordagens para a avaliação da sustentabilidade são criticadas por “concentrar em equilibrar as vantagens e desvantagens e, portanto, destacam os interesses concorrentes e potenciais conflitos entre os diferentes pilares (econômico, ambiental e social)” (ACOSTA-MICHLIK, 2011, p. 2792). O conceito de Sustentabilidade Organizacional enfatiza as interconexões e interdependências, portanto, foca na integração entre os seus pilares e evita na medida do possível os *trade-offs* (GIBSON, 2006).

No entanto, Acosta-Michlik *et al.* (2011) referenciam Gasparatos *et al.* (2008) para explicar que a avaliação integrada da sustentabilidade vai além de simplesmente verificar as interseções dos seus diferentes pilares. Os autores supra citados sugerem que pesquisas futuras devem considerar a adoção de uma combinação de ferramentas biofísicas e socioeconômicas para alcançar uma perspectiva de sustentabilidade mais abrangente, que está no espírito do “tipo de avaliação híbrida de sustentabilidade”. Não obstante, o estudo de Gibson (2006) explica que por trás desta abordagem híbrida há a tentativa de identificar e conseqüentemente prevenir os *trade-offs* (ACOSTA-MICHLIK *et al.*, 2012).

Andrade e Romeiro (2011) exemplificam que um *trade-off* básico, que pode ser observado na Sustentabilidade Organizacional, é que os custos de preservação do capital natural geralmente são locais, enquanto que os benefícios muitas vezes são globais. Nesse sentido, os “perdedores e ganhadores” deste *trade-off*, em qualquer situação de mudança ambiental (variação na quantidade e qualidade de capital natural) “dependerão do tipo e escala dos serviços ecossistêmicos providos, do mix de stakeholders envolvidos e o contexto sociocultural e socioeconômico prevalente”. (ANDRADE; ROMEIRO, 2011, p. 21). Fachini *et al.* (2004) complementam que uma vez identificados os custos ambientais dos recursos naturais em risco, a sociedade deveria determinar o nível ótimo de uso desses recursos, e, assim sendo, o dilema da sustentabilidade é encontrar o *trade-off* entre estes custos ambientais e o benefício do processo produtivo, medido pelo valor do produto disponível para consumo que gera estas perdas ambientais.

Os autores Shahbazzpour e Seidel (2006) ressaltam que a compreensão dos *trade-offs* da sustentabilidade nos processos produtivos, assim como nos outros objetivos competitivos, são portanto, um passo crucial para que as organizações consigam integrar a sustentabilidade, obtendo assim vantagem competitiva. Como Da Silveira (2003, *apud* SHAHBAZPOUR; SEIDEL, 2006, p. 289) aponta, “o foco em *trade-offs* pode oferecer a possibilidade de melhoria que são mais eficazes e sustentáveis para as organizações”.

Delmas e Blass (2010) abordam sobre os *trades-off* relacionados aos stakeholders, destacando que os gerentes de organizações podem ficar confusos sobre o que priorizar quando se deparam com demandas simultâneas entre melhoria ambiental e melhoria da reputação organizacional junto aos investidores, uma vez que os investidores podem levar em consideração diferentes aspectos na hora de optar por quais organizações investir. Por exemplo, alguns investidores podem decidir recompensar organizações que estão investindo hoje em novas práticas de gestão ambiental, mas ainda são grandes poluidores. Outros podem preferir investir em empresas que atualmente têm um menor impacto sobre o ambiente. O reconhecimento destes *trade-offs* poderia ajudar as organizações a buscar identificar em seus investidores suas perspectivas analíticas, quanto à sustentabilidade, e como essa influencia as decisões de investimento (DELMAS; BLASS, 2010).

Não obstante, Delmas e Blass (2010) sinalizam para os *trade-offs* entre os critérios de desempenho ambiental e empresarial, ou seja, como comparar o progresso de um critério de desempenho ambiental com registros menos favoráveis relacionado ao desempenho de outro critério. Pode-se questionar, por exemplo, se os investidores deveriam valorizar mais o progresso na diminuição da emissão de gases de efeito estufa em detrimento de emissões de tóxicos. A gestão de alguns problemas ambientais pode ter um impacto mais direto sobre o desempenho organizacional do que outros. Os investidores poderão considerar mais positivo o gerenciamento de um gás de efeito estufa, tendo em vista que a regulamentação nessa área poderia causar impactos diretos sobre os custos de operação da organização. O *trade-off*, neste caso, está em favorecer as questões ambientais que possam ter um impacto mais direto e imediato do que aqueles que poderiam oferecer menores possibilidades de impactos na operação da organização, mas que poderiam ter um impacto ambiental muito maior (DELMAS; BLASS, 2010).

Delmas e Blass (2010) alertam ainda sobre o conflito quanto ao que levar em consideração quando a sustentabilidade organizacional é avaliada. A maioria das classificações de sustentabilidade se esforçam para avaliar o desempenho ambiental das organizações, e para isso podem optar por focar no passado, no presente, ou mesmo dar ênfase em melhorias potenciais voltadas ao futuro. O *trade-off* aqui está em considerar desempenho passado, presente, ou mesmo considerar as práticas voltadas ao futuro, mas que tem como base as práticas de gestão atual. Não obstante, as informações fornecidas em relatórios ambientais raramente são passíveis de comparação entre as empresas. Esses autores destacam que outra questão é a relutância de algumas organizações em responder pesquisas sobre suas práticas, emissões e atividades. Em resumo, os investidores ambientalmente conscientes podem

ter múltiplos motivos e enfrentar vários *trade-offs* ao escolher indicadores ambientais para avaliar o desempenho das empresas (DELMAS; BLASS, 2010).

Assim, uma perspectiva analítica de *trade-off* poderia ajudar os estudos organizacionais, dada a natureza complexa e multifacetada que a relação entre os *trade-offs* e a sustentabilidade organizacional apresenta. O Quadro 2 mostra os diferentes *trade-offs* resultantes da sustentabilidade organizacional.

Quadro 2: Análise dos *trade-offs* em sustentabilidade organizacional segundo seus níveis e dimensões

	Dimensão resultado	Dimensão temporal	Dimensão de processo
Nível Social	Trade-offs entre diferencial econômico, ambiental e resultados a nível social	Trade-offs entre aspectos intra e intergeracional do desenvolvimento sustentável	Trade-offs entre um sistema econômico mais resiliente ou mais eficiente
Nível da Indústria	Trade-offs entre diferencial econômico, ambiental e resultados sociais no nível da indústria	Trade-offs entre presente e futuro, estrutura industriais e atividade em relação ao desenvolvimento sustentável	Trade-offs entre estrutura, processos e transformação tecnológica para desenvolvimento sustentável
Nível Organizacional	Trade-offs entre diferencial econômico, ambiental e resultados sociais a nível organizacionais	Trade-offs entre curto e longo prazo, sustentabilidade e efeitos na atividade empresarial	Trade-offs entre diferentes estratégias e modos de governança para sustentabilidade
Nível Individual	Trade-offs entre interesses individuais e preferências dos diferentes atores econômicos, resultados ambientais e sociais	Trade-offs entre curto e longo prazo, preferências e interesses dos diferentes atores	Trade-offs entre as percepções dos diferentes atores corporativos quanto à sustentabilidade

Fonte: Adaptado de Hahn *et al.* (2010).

O quadro 2, com base em Hahn *et al.* (2010), traz uma categorização analítica dos *trade-offs* em sustentabilidade organizacional que é composta de níveis e dimensões, partindo (de baixo para cima) do nível individual dos tomadores de decisão corporativa, passando para os níveis da indústria, organizacional e social, respectivamente. Esses autores explicam que o nível individual refere-se aos decisores individuais dentro das organizações. Pesquisas sobre a sustentabilidade organizacional a nível individual tratam principalmente de percepções e atitudes de gestores das empresas em relação às questões ambientais ou sociais.

Já o nível organizacional abarca os conflitos entre diferentes aspectos da sustentabilidade no que diz respeito ao papel e impacto das empresas como organizações individuais. O nível da indústria refere-se a aspectos relacionados com a sustentabilidade que vão além da organização individual, como um grupo de seus pares de setor e outros atores relevantes, tais como reguladores ou ONGs.

Por fim, o nível social refere-se aos conflitos sobre a contribuição das empresas para um desenvolvimento mais sustentável na sociedade em geral, assim como os conflitos entre equidade intra e intergeracional, ou seja, a utilização equitativa dos recursos para o bem-estar das gerações presentes em relação à preservação de recursos para assegurar o bem-estar de gerações futuras (HARTWICK, 1977; SOLOW, 1986 *apud* HAHN *et al.*, 2010).

Os *trade-offs* em sustentabilidade corporativa, segundo o quadro 2, podem ainda ser classificados de acordo com três diferentes dimensões: resultado, temporal e de processo (HAHN *et al.*, 2010). A dimensão resultado abrange os *trade-offs* entre as áreas de impacto, ou seja, os efeitos reais das atividades empresariais no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável. Hahn *et al.* (2010, p. 222) argumentam que “no geral, um foco em resultados é um elemento indispensável da análise de *trade-offs* se as empresas estão interessadas em contribuir de forma substancial para o desenvolvimento sustentável”. A dimensão temporal representa uma área central da análise dos *trade-offs* em sustentabilidade corporativa, e abrange assim todos os aspectos dos comportamentos relacionados à sustentabilidade organizacional atuais e futuros (aspectos intra e intergeracional). A dimensão de processo considera as estratégias empresariais, processos e transformações para desenvolvimento sustentável, podendo ocorrer em todos os níveis citados acima e em mudanças tecnológicas ou estruturais para o desenvolvimento sustentável (HAHN *et al.*, 2010).

Pode-se constatar ainda diferentes abordagens nas pesquisas sobre os *trade-offs* em sustentabilidade organizacional. Entre essas, o trabalho de Acosta-Michlik *et al.* (2011), que em seu estudo pesquisaram sobre a avaliação integrada dos *trade-offs* em sustentabilidade e os caminhos para a produção de bioenergia. Utne (2008), cujo trabalho discute a aplicação de princípios de engenharia de sistemas e análise de *trade-off* em sustentabilidade organizacional e frota de pesca, objetivou em seu artigo investigar o *ranking* dos atributos de sustentabilidade, o que implica uso de multi-atributo na tomada de decisão métodos. DeVoi *et al.* (2006) relacionam a questão do lucro e dos *trade-offs* em sustentabilidade nos sistemas de cultivo utilizando algoritmos evolucionários, através de um estudo de caso no norte da Austrália. Bernués *et al.* (2011) estudaram os *trade-offs* e a sinergia da sustentabilidade em sistemas de pastagens pecuárias na União Européia. Bouman *et al.* (1998) buscaram quantificar a sustentabilidade econômica e os *trade-offs* na exploração do uso do solo a nível regional por meio de um estudo de caso realizado na Costa Rica. Os autores defendem o que em síntese representa a visão unânime dos demais autores e seus respectivos estudos: que “uma

abordagem integrada é necessária para avaliação dos *trade-offs* entre as várias dimensões da sustentabilidade” (BOUMAN *et al.*, 1998, p. 32).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi possível constatar que o conceito de *trade-off* vem sendo abordado nos estudos organizacionais, uma vez que esse se refere à necessidade de se fazer escolhas que podem gerar conflitos, os quais podem vir a favorecer um segmento em detrimento de outro. As relações conceituais estudadas apresentam que os *trade-offs* podem ser observados nos processos de decisões sobre sustentabilidade (pilar econômico, social e ambiental), com impactos internos (processo produtivo) ou externo (impactos ambientais no entorno). Além disso, podem estar presentes nas opções dos investidores, que podem analisar e considerar diferentes focos quanto à Sustentabilidade Organizacional.

Ficou evidente que os *trade-offs* podem ser identificados nos níveis individual (tomadores de decisão corporativa), da indústria (setores), organizacional (organizações individuais) e social (sociedade como um todo), assim como, podem serem classificados em três diferentes dimensões (resultado, temporal e de processo). As diferentes formas como se apresentam mostra a importância dos estudos de *trade-offs* em sustentabilidade, uma vez que esses apresentam um leque de possibilidades de interpretações e aplicações práticas para o desenvolvimento sustentável em diferentes níveis de análise.

REFERÊNCIAS

ACOSTA-MICHLIK, L. *et al.* Integrated assessment of sustainability trade-offs and pathways for global bioenergy production: Framing a novel hybrid approach. **Renewable and Sustainable Energy Reviews**, v. 15, n. 6, p. 2791-2809, 2011. Disponível em: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032111000530>. Acessado em: Jan. 2013.

ANDRADE, D. C.; ROMEIRO, A. R. Degradação ambiental e teoria econômica: algumas reflexões sobre uma “economia dos ecossistemas”. **Economia**, v. 12, n. 1, 2011. Disponível em: http://www.anpec.org.br/revista/vol12/vol12n1p3_26.pdf. Acessado em: Jan. 2013.

ANGUS-LEPPAN, T.; BENN, S.; YOUNG, L. A sensemaking approach to trade-offs and synergies between human and ecological elements of corporate sustainability. **Business Strategy and the Environment**, v. 19, n. 4, p. 230-244, 2010. Disponível em: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bse.674/pdf>. Acessado em: Jan. 2013.

BERNUÉS, A. *et al.* Sustainability of pasture-based livestock farming systems in the European Mediterranean context: Synergies and trade-offs. **Livestock Science**, v. 139, n. 1-2, p. 44-57, 2011.

Disponível em: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871141311001016>. Acessado em: Jan. 2013.

BORGES, F. H.; TACHIBANA, W. K. A Variável Ambiental e as Organizações: Um estudo de caso. **SEGeT–Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia**, p. 1-16, 2007. Disponível em: https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos07/1331_A%20VARIÁVEL%20AMBIENTAL%20E%20AS%20ORGANIZACOES.pdf. Acessado em: Jan. 2013.

BOUMAN, B. A. M. *et al.* Quantifying economic and biophysical sustainability trade-offs in land use exploration at the regional level: a case study for the Northern Atlantic Zone of Costa Rica. **Ecological Modelling**, v. 114, n. 1, p. 95-109, 1998. Disponível em: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304380098001215>. Acessado em: Jan. 2013.

BOUMAN, B. A. M.; PLANT, R. A. J.; NIEUWENHUYSE, A. Quantifying economic and biophysical sustainability trade-offs in tropical pastures. **Ecological modelling**, v. 120, n. 1, p. 31-46, 1999. Disponível em: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304380099000666>. Acessado em: Jan. 2013.

BRUNDTLAND, G. H. Our common future—Call for action. **Environmental conservation**, v. 14, n. 4, p. 291-294, 1987.

CARVALHO, T. S.; ALMEIDA, E. A hipótese da curva de Kuznets ambiental global: uma perspectiva econométrico-espacial. **Estudos Econômicos (São Paulo)**, v. 40, p. 587-615, 2010. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0101-41612010000300004>. Acessado em: Jan. 2013.

CORBETT, C.; VAN WASSENHOVE, L. Trade-offs? What trade-offs? Competence and competitiveness in manufacturing strategy. **California management review**, v. 35, n. 4, p. 107-122, 1993. Disponível em: http://flora.insead.edu/fichiersti_wp/Inseadwp1991/91-25.pdf. Acessado em: Jan. 2013.

DELMAS, M.; BLASS, V. D. Measuring corporate environmental performance: the trade-offs of sustainability ratings. **Business Strategy and the Environment**, v. 19, n. 4, p. 245-260, 2010. Disponível em: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bse.674/pdf>. Acessado em: Jan. 2013.

DEVOIL, P.; ROSSING, W. A. H; HAMMER, G. L. Exploring profit–sustainability trade-offs in cropping systems using evolutionary algorithms. **Environmental modelling & software**, v. 21, n. 9, p. 1368-1374, 2006. Disponível em: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364815205001453>. Acessado em: Jan. 2013.

ELKINGTON, J. **Canibais com garfo e faca**. São Paulo: Makron Books, 2001.

FARIA, A. C.; COSTA, M. F. G. **Gestão de Custos Logísticos**. São Paulo: Editora Atlas, 2005.

FRANCHINI, A. A. *et al.* **Uma revisão teórica acerca do desenvolvimento sustentável e o meio ambiente**: o caso brasileiro. 2004. Disponível em: <http://www.sober.org.br/palestra/12/05P310.pdf>. Acessado em: Jan. 2013.

GIBSON, R. B. Beyond the pillars: sustainability assessment as a framework for effective integration of social, economic and ecological considerations in significant decision-making. **Journal of environmental assessment policy and management**, v. 8, n. 03, p. 259-280, 2006. Disponível em: <http://direct.bl.uk/bld/PlaceOrder.do?UIN=196458406&ETOC=RN&from=searchengine>. Acessado em: Jan. 2013.

HAHN, T. *et al.* Trade-offs in corporate sustainability: You can't have your cake and eat it. **Business strategy and the environment**, v. 19, n. 4, p. 217-229, 2001. Disponível em: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bse.674/pdf>. Acessado em: Jan. 2013.

HAYES, R. H.; PISANO, G. P. Manufacturing strategy: at the intersection of two paradigm shifts. **Production and operations management**, v. 5, n. 1, p. 25-41, 1996. Disponível em: <http://iic.wiki.fgv.br/file/view/Hayes,+RH,+Pisano,+GP+-+Manufacturing+Strategy+-+At+theIntersection+of+Two+Paradigms+Shifts.pdf>. Acessado em: Jan. 2013.

MARGOLIS, J. D.; WALSH, J. P. Misery loves companies: Rethinking social initiatives by business. **Administrative science quarterly**, v. 48, n. 2, p. 268-305, 2003. Disponível em: <http://www.sustainabilitymanagement.net/public/Misery%20Loves%20Companies.pdf>. Acessado em: Jan. 2013.

MEIRELES, M. *et al.* Identificação de Preferências dos Clientes de um Supermercado de Pequeno Porte a partir da Matriz Tradeoff. **Anais do III EMA (Encontro de Marketing da ANPAD)**. Rio de Janeiro: ANPAD, 2008. Disponível em: http://www.anpad.org.br/evento.php?acao=trabalho&cod_edicao_subsecao=357&cod_evento_edicao=37&cod_edicao_trabalho=8308. Acessado em: Jan. 2013.

PAIVA, E. L.; CARVALHO, J. M.; FENSTERSEIFER, J. A. **Estratégia de produção e de operações**. Porto Alegre: Bookman, 2004. 192 p.

PINKSE, J.; KOLK, A. Challenges and trade-offs in corporate innovation for climate change. **Business Strategy and the Environment**, v. 19, n. 4, p. 261-272, 2010. Disponível em: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bse.674/pdf>. Acessado em: Jan. 2013.

ROESCH, S. M. A. **Projetos de estágio e de pesquisa em administração**: guia para estágios, trabalhos de conclusão, dissertações e estudos de caso. 3^o. Ed. – 5^o. Reimpr. – São Paulo: Atlas, 2009.

SHAHBAZPOUR, M.; SEIDEL, R. H. A. **Using sustainability for competitive advantage**. 2006. Disponível em: <http://www.mech.kuleuven.be/lce2006/166.pdf>. Acessado em: Jan. 2013.

SKINNER, W. Manufacturing – The missing link in corporate strategy. **Harvard Business Review**, v. 47, p. 5-14, May/June, 1969. Disponível em: <http://hbr.org/1969/05/manufacturing-missing-link-in-corporate-strategy/ar/1>. Acessado em: Jan. 2013.

TEIXEIRA, R.; PAIVA, E. L. Trade-offs em serviços customizados e o ponto de vista do cliente. **Revista de administração contemporânea**, v. 12, p. 457-480, 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rac/a/rKW9mQpXN5v6p9wPXxPPCHx/>. Acessado em: Ago. 2023.

UTNE, I. B. Are the smallest fishing vessels the most sustainable? — Trade-off analysis of sustainability attributes. **Marine Policy**, v. 32, n. 3, p. 465-474, 2008. Disponível em: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X07001042>. Acessado em: Jan. 2013.

VAN MARREWIJK, M. Concepts and definitions of CSR and corporate sustainability: Between agency and communion. **Journal of business ethics**, v. 44, p. 95-105, 2003. Disponível em: <http://www.mendeley.com/research/concepts-and-definitions-of-csr-and-corporate-sustainability-between-agency-and-communion/>. Acessado em: Jan. 2013.

VAN MARREWIJK, M.; WERRE, M. Multiple levels of corporate sustainability. **Journal of Business ethics**, v. 44, p. 107-119, 2003. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1023/A:1023383229086>. Acessado em: Ago. 2023.